

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Тошева Гулнора Джураевна

доцент, Бух ИТИ.

Джабборова Рушана Одил кизи

магистр азиатского международного университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8237937>

Аннотация. Ребенок, начавший учебную деятельность, подвержен существенным изменениям в характере своего мышления, памяти, внимании. Оказавшись в новом школьном сообществе, он осознает себя в новом общественном положении: у него появилась «работа», и эта работа получает свою оценку в обществе.

Ключевые слова: ребёнок, развитие, учебный, учитель, школа, значения, психология.

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATION SKILLS OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE

Abstract. A child who has begun learning activities is subject to significant changes in the nature of his thinking, memory, and attention. Once in the new school community, he is aware of himself in a new social position: he has a “job”, and this work receives its assessment in society.

Key words: child, development, educational, teacher, school, meanings, psychology.

Вследствие чего его восприятие себя и других становится иным, чем было прежде. Соответственно, значение его общения с окружающими претерпевает изменения. Прежде всего, ребенок вырабатывает новое для себя поведение в соответствии с принятыми социально-направленными правилами поведения. В школе для него возникают новые способы взаимоотношений со взрослыми, выразителем которых является учитель.

Ребенок начинает осваивать новую для себя систему деловых отношений. В то же время, дети 6-8 лет, в большинстве своем, проявляют отзывчивость, доверчивость, огромную любознательность. Они не сдерживают своих чувств. Но их стремления и интересы подвержены резким изменениям. Их характер – ситуативен.

По своей направленности дети проявляются как индивидуалисты. И лишь со временем в них происходит формирование коллективной направленности.

В общении со сверстниками ребенок выстраивает особые межличностные отношения. Они обеспечивают ему социальный статус и эмоциональный комфорт.

У детей складываются устойчивые избирательные предпочтения. В общении с ровесником, ребенок часто сравнивает себя, свои умения, возможности. Это сравнение является мерой его оценки как личности. Как основную отличительную черту общения детей 6-8 лет между собой можно выделить разнообразие коммуникативных действий и их широкий диапазон. Общаясь между собой, дети применяют огромное количество разнообразных обращений: они могут спорить, обзывать, жалеть, обманывать, навязывать свою волю, требовать, приказывать.

Они создают сложные формы поведения – такие как выражение кокетства, обиды, фантазирование, притворства, «делание вида». Такие действия в большинстве своем – не практикуются при взаимодействии со взрослыми. Для того, чтобы далее говорить об особенностях коммуникативных умений детей 6-8 лет, нам необходимо дать определение

основных понятий. Для нашего исследования основным является понятие коммуникативного умения. В свою очередь, оно является производным двух понятий – «коммуникация» и «умение». Самым распространенным определением понятия коммуникации является его отождествление с общением. Словарь русского языка под редакцией А. П. Евгеньева фиксирует данное определение: «Коммуникация – общение, сообщение».

Определение общения, дающееся в словаре А. П. Евгеньева «Общение – действие по знач. гл. общаться, взаимные сношения, деловая или дружеская связь» и «Общаться – поддерживать отношение, встречаться, общаться» в большей степени сохраняет толкование понятия, в 19 веке данного В. И. Далем: «Общенье – действ. по гл., сообщенье, сообщество, взаимное обращение с кем».

Психологическое понятие коммуникации обрело свое уточнение:

«Коммуникация - (от лат. *communico* — делаю общим, связываю, общаюсь) — смысловой аспект социального взаимодействия. Поскольку всякое индивидуальное действие осуществляется в условиях прямых или косвенных отношений с другими людьми, оно включает (наряду с физическим) коммуникативный аспект. Действия, сознательно ориентированные на смысловое их восприятие другими людьми, иногда называют коммуникативными действиями».

Социальное взаимодействие подразумевает двусторонний обмен информацией, ведущей к взаимному пониманию. При неосуществимости взаимопонимания, невозможна коммуникация. Для того, чтобы убедиться в успехе коммуникации, необходимо получить обратную связь о том, насколько хорошо собеседник вас понял и понял ли вообще, как он вас воспринял, каково отношение его к проблеме или теме разговора.

Представитель Харьковской психологической школы, ученик Л. С. Выготского, известный своими трудами по детской психологии А. В. Запорожец определяет коммуникацию как информационную связь субъекта с тем или иным объектом – человеком, животным и т. д.

Связь эта выражается в передаче субъектом какой-либо информации, которую должен принять, усвоить, понять получатель. В общении информация передается между собеседниками, так как они одинаково активны, в силу чего, информация преувеличивается, становится объемней.

Понятие «умение» имеет свое историческое представление в Толковом словаре живого великорусского языка В. И. Даля: «Уменье, свойство по гл. (уметь); способность, опытность, знанье, усвоение дела, работы».

Данное определение – наиболее широкое из существующих. Толковые словари 20 века (С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой и А. П. Евгеньева) приводят следующие объяснение: «Умение – навык в каком-н. деле, опыт» и «Умение – способность делать что-л., приобретенная обучением, опытом».

Учитывая вышеизложенные трактовки, мы предлагаем рабочее определение коммуникативных умений как способностей и навыков, приобретенных человеком через обучение и опыт и используемых им при общении, при передаче информации с целью ее усвоения, получения.

REFERENCES

- збука. Учебник. В 2-х частях. /Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А., Бойкина М. В. М.: 2011. Ч.1. С. 241, Ч.2. С. 114.
- збука. Учебник. В 2-х частях. /Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. М.: 2011. Ч. 1. С. 96, Ч. 2. С. 112.
- ксенова Н. И. Системно-деятельностный подход как основа формирования метапредметных результатов // Теория и практика образования в современном мире: материалы междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.) / Н. И. Аксенова. СПб.: Реноме, 2012. С. 140-142.
- лексева М. М., Яшина В. И. Теория и методика развития речи детей. М.: Издательский центр «Академия», 2013. 448 с.
- ндреева Г. М. Принцип деятельности и построение системы социально-психологического знания // Вестн. Моск. ун-та. Сер 14. Психология. 1980. № 4. С. 3-
- нтонова Л. Г. Письменные жанры речи учителя Текст: учебное пособие к спецкурсу «Теоретические основы частной педагогической риторики» / Л. Г. Антонова. Ярославль: изд-во ЯГПУ, 1998. 114 с.
- 7 Glushenkova, A. I., Sagdullaev, S. S., & Davlyatova, M. B. (2017, September). Oil cake of sesamium Acad. InS. *YU. Yunusov institute of the chemistry of plant Substances AS RUz «12 th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds* (p. 202).
- 8 Baxtiyorovna, D. M. (2022). Food safety management. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 8, 64-67.
- 9 Bakhtiyarovna, D. M., Shakhidovich, S. S., Khalilovich, M. K., Mukimovna, A. Z., & Karimovna, Y. N. (2020). Investigation Of The Effect Of Plant Extracts On The Rheological Properties Of Wheat Dough. *The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering*, 2(09), 41-47.
- 10 Davlyatova, M. B., Shernazarova, D. S., & Rashidova, G. N. (2022). Studying the effect of plant extracts on the rheological properties of wheat flour. *Science and Education*, 3(12), 398-405.
- 11 Davlyatova, m., & Rashidova, g. (2022). получение целебных национальных хлебобулочных изделий с добавками по стандарту. *science and innovation*, 1(a5), 135-149.
- 12 Bahtiyarovna, D. M., Shakhsaidovich, S. S., Khalilovich, M. K., Mukimovna, A. Z., & Karimovna, Y. N. (2020). Nutritional And Biological Value Of National Breads With The Use Of Vegetable Extracts. *The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering*, 2(09), 85-96.
- avlyatova, M., & Rashidova, G. (2022). OBTAINING HEALING NATIONAL BAKERY
- P
- R
- O
- D
- U
- C
- T
- S
- W
- I